

(найменше задоволені вони у тих, що працює 3-5 років); найефективніший спосіб боротьби з вигоранням – широке коло позаробочих інтересів (найбільше інтересів у співробітників зі стажем 5+ років).

Виявлено статистично вірогідні відмінності у вираженості психологічних параметрів професійного вигорання працівників ІТ-компанії різної статі: чоловіки більш схильні застосовувати емоційне відсторонення як спосіб опанування робочих стресів; жінки гостріше переживають травмуючі ситуації, професійний та психоемоційний стреси, вони частіше мають психосоматичні розлади, але й більше орієнтовані на використання різних способів опору вигоранню (економія емоцій у позаробочій взаємодії, самопізнання, прояви гнучкої поведінки).

Отже, перспективами дослідження може виступати вивчення цілісної картини синдрому професійного вигорання в айтишників різних спеціальностей та зв'язку окремих компонентів професійного вигорання й імпліцитних уявлень спеціалістів ІТ-сфери про зазначений феномен.

DOI: 10.5281/zenodo.4399572

Москальов М. В.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОГО СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Запровадження у освітянську сферу Концепції нової української школи, сприяє керуватися вчителям у своїй діяльності новими стандартами освіти, які формують життєві компетентності, що допомагають вдалій самореалізації в житті, навчанні та праці. Основне місце серед 10 ключових компетентностей Нової української школи належить інноваційності.

У науковій літературі вказується, що innovation (англ.) – утворено з двох слів – латинського «новація» (новизна, нововведення) і англійського префікса «in», що означає «в», «введення». Тому в перекладі з англійської «інновація» означає введення нового. Результатом же інноваційних процесів є

новація, а її впровадження в господарську практику визначається як нововведення, тобто з моменту прийняття до поширення, новація набуває нову якість і стає інновацією. Як стверджує автор, інновація – це нововведення, пов'язане з науково-технічним прогресом (НТП), що полягає у відновленні основних фондів і технологій, в удосконаленні управління й економіки підприємства. Саме інновації та нововведення спрямовані на економічні перетворення будь-яких компонентів у структурі або функціонуванні організації (Василенко А., 2003; 2005).

Аналіз наукової літератури надав можливість визначити, що інновації та нововведення спрямовані на перетворення будь-яких компонентів у структурі організації. Проте таке розуміння поняття «інновація» надає йому технологічного характеру (Карамушка Л., 2011; Москальов М., 2011):

– організаційні завдання; організаційні структури та системи (механізми моніторингу та контролю, посадові інструкції, формальні системи оплати та винагороди, виробнича політика тощо); організаційна культура (цінності, ритуали, джерела влади, лояльність, норми, неформальне заохочення, санкції тощо); співробітники, (різноманітні навички, знання та досвід, особистісні якості, відносини та поведінка) (Орбан-Лембрик Л., 2003);

– залежно від технологічних параметрів: продуктові; процесні; за новизною: нові для галузі в світі; нові для галузі в країні; інновації системної структури; від глибини внесених змін: радикальні (базові); поліпшуючі; модифікаційні; за сферою діяльності: технологічні; виробничі; економічні; соціальні (Ільєнкова С., 2011);

– інновації, засновані на використанні фундаментальних наукових знань, результати яких знаходять широке застосування в різних сферах; нововведення, що також спираються на наукові дослідження, але мають обмежену галузь; розроблені з використанням вже існуючих знань, нововведення з обмеженою сферою застосування, нововведення, що входять у комбінації різних типів знань в одному продукті; застосування уже відомої техніки чи методів у нових галузях (Ільдеменов С., 1991).

Отже, розглянувши інноваційні підходи до вивчення проблеми інновацій та нововведень в організації можна відмітити, що саме педагоги, особливо молоді, є тією ланкою, яка має необхідні можливості у даний момент вдало їх впроваджувати. Саме молоді педагоги мають оволодівати новими методами та технологіями, методичними розробками щодо запровадження психологічних знань задля використання досягнень психолого-педагогічної науки у практику.

Враховуючи результати дослідження (Боброва Л., 2017; Сазонов О., 2008) будемо вважати, що суб'єктивне благополуччя розглядатиметься як «повнота самореалізації людини в конкретних життєвих умовах та обставинах», переживання успіхів-неуспіхів при досягненні цілей під час виконання як виробничих обов'язків, так і в особистісних ситуаціях.

На основі досліджень, які стосуються змісту психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності, визначено, що психологічна готовність молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя – це комплекс знань, умінь, навичок, мотивів та особистісних якостей, який забезпечує ефективне впровадження і поширення нововведень в освітню організацію.

Психологічна підготовка молодих педагогів ґрунтується на розробленій моделі психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя. Виявлено, що структура психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності в освітній організації є складним, багатоаспектним особистісним новоутворенням, яке включає функціонально пов'язані між собою та взаємообумовлені компоненти: а) мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням, які пов'язані з психологічною готовністю до інноваційної діяльності в освітній організації); б) когнітивний (сукупність знань про сутність та особливості інноваційної діяльності в освітній організації); в) операційний (сукупність умінь та навичок, які забезпечують ефективну інноваційну діяльність в освітній організації); г) особистісний (сукупність особистісних якостей, які сприяють успішній інноваційній

діяльність в освітній організації).

Для виявлення емпіричних даних психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя, було використано такі методики: мотиваційного – методика «Мотиви вибору професії» (Семиченко В., 2005); когнітивного – «Анкета дослідження знань молодих педагогів щодо інноваційної діяльності» (Москальов М., 2009), методика «Оцінка власного глобального потенціалу» (Дафт Р., 2001); операційного – методика «Визначення готовності до підприємницької діяльності» (Петренко В., Табахарнюк М., Пасічник О., 2000); особистісного – методика «Адаптаційна мобільність» (Москальов М., 2009), методика на визначення рівня суб'єктивного контролю (Роттер Дж., 2005). Статистична обробка даних та графічна презентація результатів здійснювалась за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 13.0).

Аналіз результатів дослідження мотиваційного компоненту психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя виявив, що показником рівня його сформованості можна вважати мотиваційну зрілість. Мотиваційна зрілість характеризується сукупністю мотивів вибору професії, що належать до гуманістичного спрямування (задоволеність, яку надає робота, її творчий характер; можливість спілкування; можливість бути корисним іншим людям та позитивних мотивів виправданого ризику та досягнення успіху).

Аналіз результатів дослідження когнітивного компоненту психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя показав, що узагальненим показником сформованості когнітивного компоненту є професійна обізнаність. Професійна обізнаність – це сукупність знань, як психологічної готовності, так і знань, які стосуються сутності інноваційної діяльності в освітній організації, та розвиненого глобального мислення, які сприяють вирішенню виробничих завдань, як на регіональному (місцевому), так і на глобальному міжнародному рівнях.

Аналіз результатів дослідження операційного компоненту психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної

діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя виявив показник рівня сформованості операційного компоненту – це професійна конкурентоздатність. Професійна конкурентоздатність – це сукупність умінь самостійно, без допомоги інших вирішувати виробничі завдання, позитивно розв'язувати конфліктні ситуації, вести переговори з партнерами, діяти творчо та гнучко в умовах інноваційної діяльності.

Аналіз результатів дослідження особистісного компоненту психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя з'ясував, що узагальненим показником даного компоненту визначено професійну адаптивність. Професійна адаптивність, на нашу думку, це сукупність особистісних характеристик, пов'язаних з рішучістю, послідовністю, твердістю у прийнятті рішень при інноваційній діяльності в освітній організації. Вона характеризується відповідальністю, емоційною стабільністю, впертістю, завзятістю, рішучістю, товариськістю, значним самоконтролем і стриманістю, прагненням до новизни, інноваційних перетворень, інтересу до нових ідей, нововведень, але при цьому завжди діють мобільно та адекватно обставинам.

На основі застосування названих вище методик було виділено рівні загального прояву психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя: високий, середній низький.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя було розроблено методичну базу емпіричного дослідження; проведено порівняльний аналіз рівнів розвитку структурних компонентів психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя, який показав, що у молодих педагогів більшою мірою розвинений мотиваційний компонент (2,2), решту можна розмістити у такій послідовності за виявом високого рівня розвитку: особистісний (1,9), когнітивний (1,8), операційний (1,8). Визначено рівні сформованості психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника

їхнього суб'єктивного благополуччя: високий, середній та низький. За результатами емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя: лише 21,7% досліджуваних характеризуються високим рівнем психологічної готовності. Значна частина молодих педагогів мають середній (48,9%) та низький (29,4%) рівні психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя.

Беручи до уваги, що інноваційна діяльність є складним, багатоаспектним особистісним новоутворенням, вважаємо за необхідне у перспективі подальших досліджень розробити тренінгову програму розвитку психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя в умовах післядипломної освіти.

Мунасипова-Мотяш І. А.

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВОЛЬОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

У сучасних підходах волевиявлення сприймається як сукупність центральних виконавчих процесів, які регулюють думки, почуття та дії людини (Baumeister et al., 2000; Kuhl J., 2001). Волю можна розглядати як глобальну конструкцію, що лежить в основі саморегуляції та самоконтролю. У концепції Ю. Куля (2001), саморегуляція відноситься до поживлення поточного наміру шляхом коригування особистих підсистем, наприклад, пошуку нових стимулів при втраті мотивації. Навпаки, самоконтроль пов'язаний із захистом від втручання через гальмування особистісних підсистем, наприклад, придушення емоційних уподобань.

Вольові навички виявилися важливими для досягнення цілей у багатьох різних контекстах (наприклад, академічні кола,